

- вектор розвитку міжнародних відносин у системі освіти;
- формування нових методичних прийомів, умінь і ціннісних орієнтацій у навчальному навколишньому середовищі.

На основі аналізу наукових праць провідних вітчизняних та європейських дослідників визначено завдання для узагальненого розвитку менеджменту освіти в умовах глобалізації:

- 1) визначення стратегій навчальної діяльності;
- 2) удосконалення методологій управління якістю освіти з урахуванням сучасні тенденції суспільного розвитку;
- 3) розробка інноваційних підходів до управління освітніми послугами;
- 4) активізація євроінтеграційних процесів;
- 5) впровадження інформаційних технологій у систему управління освітою;
- 6) відпрацювання механізмів регулювання освітньої діяльності в ринковому середовищі;
- 7) модифікація наукових підходів до управління персоналом у сфері освіти;
- 8) модернізація системи підготовки фахівців з менеджменту освіти.

Отже, завдання управління освітою в умовах глобалізації мають бути спрямовані на реалізацію національних інтересів і декларування власної національної позиції в глобальному світі.

У більшості європейських країн децентралізація стала однією з головних цілей освітньої політики, яка підвищила якість, справедливість та ефективність управління освітою. Україні варто використати досвід європейських країн щодо запровадження обліку та контролю функцій у сфері забезпечення якості освітніх послуг. Має стати актуальною оптимізація функцій управління та розподілу повноважень напрями сучасного управління освітньою політикою в Україні; балансування ресурсів уряду і розвиток освіти; моніторинг освіти та її громадська підзвітність; підвищення ролі освіти у вирішенні міжетнічних і міжконфесійних конфліктів, забезпечення ринкових механізмів в системі освітніх послуг, ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів у досягненні цілей управління освітою, справедливий доступ до якісних освітніх послуг; формування освітніх стандартів.

Список використаних джерел

1. Ничкало Н. Розвиток професійно-технічної освіти в умовах глобалізації та інтеграції процесів: монографія. НПУ імені Драгоманова, Київ, 2014.
2. Огнев'юк В. Університетська освіта в Україні в контексті перспектив євроінтеграції. Віче, 20 (2008), 16–20.
3. Пасека С. Трансформація освітнього менеджменту на етапі інноваційних змін. Міжнародний науково-практичний журнал. Фінансовий простір, 4 (12) (2013), 217–221.

Марина Макаренко,
кандидат пед. наук, викладач ВСП «Фаховий коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: освіта, освітній процес, здобувачі освіти, педагог, самостійна робота, навчання, мотивація, успішність, результати навчання, інформаційні технології.

Актуальність організації самостійної роботи здобувачів освіти під час воєнного стану обумовлена необхідністю збереження освітнього процесу та його якісних

показників. Воєнний стан значно обмежує фізичну присутність здобувачів освіти у навчальних закладах, зумовлюючи необхідність переходу до дистанційного навчання та самостійної роботи. Це дозволяє забезпечити безперервність освітнього процесу навіть за умов обмежених ресурсів і непередбачуваних ситуацій. Дотримання умов безпеки та мобільності у воєнний час надає можливості здобувачам освіти, які були змушені залишати свої місця навчання або ж виконувати завдання з інших регіонів чи навіть з-за кордону виконувати самостійну роботу через електронні ресурси задля продовження навчання в умовах мобільності та нестабільності. Організація самостійної роботи допомагає здобувачам освіти розвивати важливі навички самоменеджменту, планування часу, а також критичне мислення, самодисципліну і здатність до аналізу. У таких умовах здобувачі освіти навчаються ефективно організувати свою діяльність без постійного контролю з боку викладачів. Воєнний стан ставить перед освітніми установами завдання адаптації навчальних програм до нових реалій. Самостійна робота надає гнучкість у використанні цифрових платформ, інтерактивних інструментів, онлайн-курсів, що дозволяє зберегти високий рівень освіти навіть під час кризових періодів. У складні часи освіта стає важливим компонентом формування стійкості та відновлення після війни. Важливо не тільки забезпечити здобувачів освіти знаннями, а й підтримувати їх моральний дух та емоційну стійкість, стимулюючи їх до навчання та розвитку через організовану самостійну роботу.

Діяльність педагога завжди повинна забезпечувати досягнення поставлених освітніх цілей, оптимізацію процесу навчання та розвиток знань та навичок здобувачів освіти через ефективне застосування методичних знань з використанням сучасних інформаційних технологій. Особливі вимоги та виклики до викладача постають під час організації навчання у воєнний час. Саме здатність педагога використовувати науково обґрунтовані методи, майстерність, підходи та стратегії в плануванні, реалізації, моніторингу та оцінці результатів навчання здобувачів освіти є ключовим фактором успішності всього освітнього процесу.

Ключовими складниками організації самостійної роботи здобувачів освіти: планування та організація самостійної роботи, вибір та застосування методів і технологій, оцінка і моніторинг самостійної роботи, залучення здобувачів освіти до реалізації результатів самостійної роботи, документація та звітність, оцінка ефективності самостійної роботи.

Розглянемо детальніше кожен з етапів організації самостійної роботи здобувачів освіти під час воєнного стану.

Етап планування та організація самостійної роботи передбачає чіткі формулювання цілей і завдань й зрозуміле визначення освітніх цілей та уточнення, яких конкретних результатів (знань, умінь, навичок) повинні досягти здобувачі освіти в рамках вивчення певної дисципліни. Важливим аспектом є планування використання ресурсів (матеріальних, людських, інформаційних) і визначення строків виконання.

Етап вибору та застосування методів і технологій формує коло необхідних та відповідних педагогічних методів, що відповідають завданням самостійної роботи (наприклад, проектна діяльність, дослідницька діяльність, творчі завдання, наукові публікації тощо). Важливим стає застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових платформ для реалізації самостійної роботи. Саме використання педагогічних підходів диференціації та індивідуалізації навчання сприяють орієнтації самостійної роботи на різні рівні розвитку здобувачів освіти.

Етап оцінки та моніторингу ходу самостійної роботи здобувачів освіти під час воєнного стану є важливим інструментом для забезпечення якості навчання в умовах обмежених ресурсів та нестабільної ситуації. Використання цифрових платформ,

онлайн-тестів, регулярних зворотних зв'язків, а також індивідуальних консультацій дозволяє ефективно відстежувати прогрес студентів, своєчасно виявляти проблеми та коригувати навчальний процес. Такий моніторинг не лише сприяє оцінці рівня засвоєння матеріалу, а й дозволяє виявити потенційні психологічні або мотиваційні труднощі, що виникають у студентів під час самостійної роботи, та надавати відповідну підтримку.

Етап залучення здобувачів освіти до самостійної роботи є важливим аспектом сучасного навчального процесу, особливо під час воєнного стану, коли традиційне навчання може бути ускладнене. Для цього необхідно створити мотиваційні умови, зокрема через цікаві та актуальні завдання, використання інтерактивних платформ і мультимедійних ресурсів, які сприяють глибшому зануренню в зміст дисципліни. Важливо також забезпечити регулярний зворотний зв'язок від викладачів, щоб студенти відчували підтримку та мали чітке розуміння своїх досягнень і напрямків для покращення. Заохочення до самостійної роботи сприяє розвитку дисципліни, самоконтролю, критичного мислення та навичок розв'язання проблем, що є важливими для подолання викликів, що виникають у складних умовах.

Етап комунікації та співпраці під час самостійної роботи є критично важливим для забезпечення ефективності навчання, особливо в умовах воєнного стану. Використання цифрових платформ, чатів, форумів та відеоконференцій дозволяє здобувачам освіти підтримувати постійний контакт з викладачами та одногрупниками, обмінюватися ідеями, ставити питання та отримувати коригування по ходу виконання завдань. Така комунікація сприяє формуванню колективного навчального середовища, де студенти можуть співпрацювати, долати труднощі разом і знаходити нові підходи до вирішення завдань. Спільна робота в умовах дистанційного навчання допомагає зберігати відчуття належності до навчальної спільноти та покращує якість засвоєння матеріалу.

Етап документації та звітності під час самостійної роботи є важливим компонентом організації навчального процесу, оскільки він дозволяє забезпечити контроль за виконанням завдань та оцінку досягнутих результатів. Використання електронних журналів, платформ для подачі робіт та регулярних звітів дозволяє викладачам моніторити прогрес здобувачів освіти, визначати рівень їх залученості та відповідальності. Крім того, документообіг у вигляді конференцій, круглих столів, збережених звітів, рецензій та рефлексій допомагає студентам систематизувати власні досягнення та зворотний зв'язок від викладача, що сприяє ефективному саморозвитку та корекції навчального процесу. Така документація є важливим інструментом для підвищення прозорості оцінювання та вдосконалення методів навчання.

Етап оцінки ефективності під час самостійної роботи є ключовим для визначення успішності навчального процесу та корекції подальших дій. Він містить не лише оцінку якості виконаних завдань, але й аналіз того, наскільки здобувачі освіти змогли адаптуватися до самостійного навчання, управляти своїм часом і досягти поставлених цілей. Оцінка ефективності може здійснюватися через регулярні онлайн-тести, рефлексії, обговорення результатів роботи в групах або індивідуальні консультації з викладачами. Важливою частиною є зворотний зв'язок, що дозволяє студентам коригувати свої помилки, вдосконалювати підходи до навчання і забезпечує їх мотивацію до подальшого розвитку. Вищезазначений етап допомагає підвищити якість освіти та адаптувати навчальний процес до нових реалій.

Самостійна робота є надзвичайно важливий складник сучасного навчального процесу, оскільки вона сприяє розвитку критичного мислення, самодисципліни та здатності до самостійного розв'язання проблем. В умовах воєнного стану, коли

традиційне навчання може бути ускладнене, самостійна робота дає можливість здобувачам освіти не лише зберігати темп навчання, але й глибше занурюватися в матеріал, адаптуватися до нових умов і самостійно управляти своїм навчальним процесом. Вона також сприяє розвитку навичок організації часу, аналізу та синтезу інформації, що є необхідними для професійного успіху та ефективної адаптації до змінюваного світу.

Важливість використання самостійної роботи педагогами дозволяє не лише ефективно планувати та реалізовувати успішній освітній процес, але й забезпечує гнучкість у підходах до навчання, дозволяючи адаптувати програми під індивідуальні потреби здобувачів освіти та є основою для створення якісних, інноваційних і результативних освітніх ініціатив.

Висновки щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти під час воєнного стану свідчать про її незаперечну важливість для забезпечення безперервності освітнього процесу в складних умовах. Самостійна робота дозволяє студентам зберігати академічну активність, розвивати важливі навички самоменеджменту та критичного мислення, а також підтримувати зв'язок з навчальним процесом через цифрові платформи. Залучення до самостійної роботи сприяє формуванню самодисципліни, а етапи комунікації, документації та оцінки ефективності забезпечують контроль за навчальним процесом та підтримку з боку викладачів. Враховуючи ці фактори, організація самостійної роботи є важливим інструментом для забезпечення якості освіти навіть у нестабільних та кризових умовах, що дозволяє здобувачам освіти адаптуватися та залишатися мотивованими до навчання.

Сучасна організація самостійної роботи під час воєнного стану стає не просто важливою, а й життєво необхідною частиною ефективного освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Анна Зарицька,
*кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОКАЛЬНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: музичне мистецтво, вокальна імпровізація, етапи розвитку, практичні вправи.

Музичне мистецтво виступає потужним інструментом розвитку особистості, сприяє формуванню ціннісних орієнтацій, творчих здібностей та естетичного смаку. Саме урок музичного мистецтва у закладах загальної середньої освіти покликаний стимулювати емоційно-почуттєву та інтелектуальну сфери учнів, здатність сприймати, відчувати й насолоджуватися прекрасним. Метод вокальної імпровізації стає все більш актуальним в сучасній музичній освіті, актуалізує розвиток творчого потенціалу учнів, сприяє їхньому емоційному самовираженню та розкриває індивідуальні особливості. В епоху інтерактивного навчання імпровізація є дієвим механізмом, що забезпечує активне залучення учнів у творчий процес, допомагає розвивати музичний слух, ритмічне відчуття, вокальні навички та творчу комунікацію.

Застосування вокальної імпровізації у музично-педагогічній практиці досліджувалась С. Гмиріною, Н. Гребенюк, І. Денисюк, Н. Кьон, А. Шеченко,